

DOI: 10.5281/zenodo.17970352

O PAPEL DO SISTEMA ENDOCANABINOIDE NA EUFORIA DO CORREDOR: UMA REVISÃO DOS MECANISMOS NEUROFISIOLÓGICOS

Gabriel Martins Albuquerque¹; Allison Gustavo Braz²

¹Discente do Curso de Educação Física, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Fisioterapia, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A euforia do corredor, ou runner's high, é um estado de bem-estar após exercícios de resistência prolongados. Embora a antiga hipótese do sistema opioide tenha sido aceita por décadas, estudos recentes indicam que suas moléculas, como a beta-endorfina, têm baixa capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, limitando sua ação central. Já os endocanabinóides, como a anandamida (AEA) e a 2-AG, alcançam receptores centrais, sugerindo maior influência na resposta emocional ao exercício. A compreensão desses mecanismos pode auxiliar em estratégias que favoreçam a adesão ao exercício e o seu uso como tratamento de questões envolvendo a saúde mental. **OBJETIVOS:** Analisar e comparar as evidências científicas sobre a participação dos sistemas endocanabinóide e opioide na euforia do corredor e seus efeitos neurobiológicos, como a modulação da dor e do humor. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão narrativa realizada no PubMed, com um recorte de 2012 a 2025. Utilizaram-se os descritores em inglês: runner's high, endocannabinoids, exercise, opioids e beta-endorphin. Foram incluídos artigos de revisão e estudos experimentais (humanos e animais) que abordassem os mecanismos neuroquímicos relacionados à analgesia e ao humor induzidos pelo exercício. Excluíram-se trabalhos sem acesso completo e sem relação direta com a euforia do exercício. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A literatura aponta o sistema endocanabinóide como principal mediador da euforia do corredor. Aumentos nos níveis de endocanabinóides, como a AEA, é recorrente, porém dependente da intensidade do exercício. Efeitos ansiolíticos e analgésicos mediados pelos receptores CB1 e CB2 ocorrem sobretudo em intensidades moderadas, indicando modulação fina da resposta. Estudos em humanos mostram elevação de AEA após 60 minutos de corrida, associada ao sexo e à frequência de treino. A hipótese do sistema opioide ainda possui respaldo, com indícios do papel das beta-endorfinas e de benefícios como a neurogênese hipocampal. Contudo, revisões sistemáticas ressaltam que a causalidade em humanos ainda é inconclusiva, devido à variabilidade individual e as dificuldades metodológicas de mensuração central da AEA e 2-AG. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o sistema endocanabinóide é o principal candidato para explicar a euforia do corredor, pois seus ligantes atravessam a barreira hematoencefálica. Ainda assim, são necessários mais estudos em humanos para confirmar seu papel e as evidências de modelos animais.

Descritores: Neurofisiologia; Exercício Aeróbico; Saúde Mental.